

Estudio sobre la identificación de estados de ánimo involucrados en la deserción académica usando redes neuronales

1st Juan Carlos Cisneros Rasgado
*division de Ingenieria en Sistemas
Computacionales
TecNM / TES Ixtapaluca*
Ixtapaluca Estado de Mexico
juan.cr@ixtapaluca.tecnm.mx

2nd Pablo Vera Gonzalez
*division de Ingenieria en Sistemas
Computacionales
TecNM / TES Ixtapaluca*
Ixtapaluca Estado de Mexico
pablo.vg@ixtapaluca.tecnm.mx

3rd Cristina Juarez Landin
Doctorado en Ciencias de la
Computacion
UAEM Valle de Chalco
CU Xico
cjuarezl@uaemex.mx

4th Ebner Juarez Elias
*division de Ingenieria en Sistemas
Computacionales
TecNM / TES Ixtapaluca*
Ixtapaluca Estado de Mexico
ebner.je@ixtapaluca.tecnm.mx

Abstract — Student dropout in higher education remains a significant challenge. Despite the implementation of various strategies by both public and private institutions to reduce dropout rates, current figures still exceed 8%, indicating that, although some progress has been made, the issue persists. At the same time, advances in artificial intelligence have opened new opportunities for addressing a wide range of problems. In this context, the present research proposes the use of facial gesture recognition techniques, applying supervised learning to train a neural network capable of predicting potential cases of academic dropout in advance.

Keywords— *Neural networks, Academic dropout, Artificial intelligence, Supervised learning*

I. INTRODUCTION

La educación es un factor clave para el desarrollo de cualquier país, sin importar su nivel de riqueza. A nivel individual, el acceso a la educación se asocia directamente con el progreso social y económico de las personas, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), garantizar el acceso a la educación y las condiciones necesarias para que los ciudadanos participen plenamente en la sociedad podría incrementar el producto interno bruto en un 28% para los países de bajos ingresos y en un 18% para aquellos con ingresos altos en un periodo de 80 años, en paralelo, los avances en Inteligencia Artificial (IA) han transformado la manera en que se procesa la información, se analizan los datos y se utilizan los resultados para mejorar la toma de decisiones [1].

La deserción escolar representa un problema de gran magnitud a nivel global, con repercusiones importantes en toda la sociedad, es una problemática que requiere atención tanto de los estudiantes como de las instituciones educativas, quienes deben identificar las causas principales y estar preparadas para reducir su impacto, entre los factores que suelen contribuir al abandono escolar se encuentran

deficiencias en los programas académicos, falta de actualización docente, problemas familiares, así como la ausencia de metas personales y planes de vida definidos [2].

Como una medida para enfrentar esta situación, muchas instituciones de educación superior han implementado programas de tutoría, estos espacios buscan fortalecer el proceso educativo y fomentar un ambiente universitario más positivo, no obstante, el rol del tutor suele enfocarse en acompañar y orientar al estudiante, más que en identificar factores de abandono, ya que la mayoría de los tutores son docentes sin formación especializada en el análisis de la deserción, esta limitación dificulta la implementación efectiva de estrategias preventivas, a pesar de estos esfuerzos, se estima que entre el 30% y el 50% del alumnado abandona sus estudios durante el primer año de carrera [3].

La aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la detección de deserción estudiantil es un campo de investigación que continúa desarrollándose, y que ofrece valiosas herramientas para identificar a tiempo a los estudiantes en riesgo. Esto permite aplicar acciones preventivas con mayor precisión. En este sentido, la presente investigación propone el desarrollo de un algoritmo basado en inteligencia artificial, orientado a detectar anticipadamente posibles casos de abandono escolar. Si bien existen propuestas previas que emplean modelos predictivos con técnicas supervisadas y no supervisadas, esta investigación introduce el uso del reconocimiento de gestos faciales en imágenes como un enfoque innovador para la detección temprana de la deserción.

El problema de la deserción en la educación superior en México, donde alcanza un 8.1%, representa un reto considerable. Factores como la precariedad económica, la falta de apoyo académico, la lejanía entre el hogar y el centro educativo, o la necesidad de trabajar mientras se cursan los estudios, influyen notablemente en esta problemática. Por ello, disponer de una herramienta que, mediante inteligencia

artificial, permita anticipar estos casos y aplicar con mayor efectividad las intervenciones necesarias, puede representar una solución de alto impacto para reducir los índices de abandono escolar [4].

La deserción en la educación superior representa un desafío significativo, aunque tanto las instituciones públicas como privadas han implementado diversas estrategias para reducirla, los índices actuales aún superan el 8%, lo que indica que, a pesar de ciertos avances, el problema persiste. Paralelamente, el desarrollo de la inteligencia artificial ha abierto nuevas posibilidades para abordar distintos tipos de problemáticas, en este contexto, la presente investigación plantea la aplicación de técnicas de reconocimiento de gestos faciales, utilizando el aprendizaje supervisado para entrenar una red neuronal capaz de anticipar posibles casos de abandono académico.

II. Gestualidad y estética del rostro

La gestualidad hace referencia a la forma en que las emociones son comunicadas mediante movimientos faciales como la sonrisa, el fruncir el ceño o el alzamiento de las cejas. En contraste, la estética facial se relaciona con la armonía y belleza del rostro humano, considerando elementos como la simetría, la proporción y la textura de la piel. Ambos factores desempeñan un papel clave tanto en la comunicación no verbal como en la percepción estética de las personas. Mientras que la gestualidad puede revelar emociones y estados internos, la estética influye en cómo una persona es percibida por los demás.

Es fundamental tener en cuenta los principales rasgos faciales que, de manera consciente o inconsciente, expresan diferentes estados de ánimo, los cuales constituyen una forma de comunicación no verbal. Esta expresión, en muchos casos, pasa desapercibida para el ojo humano, lo que dificulta llevar un registro constante y preciso de dichos gestos en la vida cotidiana [5].

Desde una perspectiva más dialéctica, también se ha explorado la relación entre el pensamiento, el sentir y su manifestación en el gesto. Esta conexión puede entenderse racionalmente como un proceso que va del sentimiento al gesto, aunque algunos teóricos sostienen lo contrario. Por ejemplo, Eisenstein plantea una visión inversa: "no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos" [5]. Esto sugiere que, en ocasiones, es el gesto el que genera la emoción, no al revés. Esta visión resulta relevante para el presente estudio, ya que implica que el sistema propuesto debe interpretar correctamente el gesto facial sin depender exclusivamente de su asociación directa con emociones preestablecidas, con el objetivo de reducir falsos positivos.

III. Estado de ánimo

Los estados de ánimo corresponden a las emociones y sentimientos que experimentamos en distintos momentos y situaciones. Estos estados suelen reflejarse involuntariamente en nuestros gestos faciales, lo cual los convierte en un elemento crucial para comprender la relación entre emociones y expresiones del rostro.

Para esta investigación, resulta esencial identificar los estados emocionales más comunes en los estudiantes, ya que tienen un impacto directo sobre su desempeño académico. Conocer cómo estos estados se manifiestan en el rostro —a través de expresiones o rasgos específicos— permite fortalecer el vínculo entre emociones y rendimiento. De acuerdo con Uribe [6], existen siete estados de ánimo fundamentales que pueden reflejar el interés del estudiante por sus actividades académicas y que, por ende, influyen en su rendimiento. Estos son:

- Feliz
- Triste
- Enojado
- Neutral
- Temeroso
- Sorprendido
- Disgustado

Cada uno de estos estados emocionales se asocia a un conjunto de gestos faciales específicos, cuya correcta identificación resulta clave para el entrenamiento del algoritmo propuesto.

Los gestos y rasgos faciales que las personas manifiestan según su estado de ánimo tienden a presentar patrones similares entre distintos individuos, lo que permite establecer una relación entre determinadas expresiones y emociones. Por ejemplo, el estado de **felicidad** suele reflejarse mediante una sonrisa genuina, que implica tanto los músculos peribucal como los orbiculares de los ojos. Las comisuras de los labios se elevan y, frecuentemente, aparecen arrugas alrededor de los ojos conocidas como "patas de gallo". En contraste, el **estado de tristeza** se expresa mediante comisuras labiales caídas, cejas fruncidas y una mirada apagada; los ojos pueden lucir caídos y el rostro en general transmite abatimiento.

En el caso del **enojo**, es común observar cejas fruncidas, mirada penetrante, frente arrugada y labios tensos o comprimidos. La mandíbula suele estar apretada, generando una expresión facial tensa. Por su parte, el **estado neutral** se caracteriza por una expresión relajada, sin gestos exagerados. Este puede incluir una boca cerrada o ligeramente abierta, cejas en posición media y frente distendida.

El **miedo** o estado de ánimo temeroso suele evidenciarse a través de expresiones faciales de sobresalto. Los ojos se abren ampliamente, las cejas se levantan y la boca puede abrirse en una expresión de alarma. También puede observarse tensión en los músculos del cuello y la mandíbula. La **sorpresa**, por su parte, puede implicar una apertura exagerada de los ojos y la boca, cejas elevadas y un rostro que denota asombro; esta emoción puede tener connotaciones tanto positivas como negativas. Finalmente, el **disgusto** se manifiesta mediante una arruga en la nariz y labios curvados hacia abajo en sus extremos, con cejas que tienden a juntarse en el centro [7].

Los estados emocionales influyen de forma considerable en el desempeño escolar, ya que afectan procesos clave como la concentración, la memoria, la motivación y las relaciones interpersonales. En lo que respecta a la **concentración y atención**, los estudiantes que se sienten felices o motivados suelen mantener un mayor enfoque en clase, mientras que

emociones como la tristeza o la ansiedad pueden dificultar el seguimiento de las actividades escolares.

Desde la perspectiva de la **memoria y el aprendizaje**, un estado emocional positivo favorece la retención de información y la comprensión de contenidos, a diferencia de los estados negativos, que pueden entorpecer dichos procesos. En cuanto a la **motivación y el esfuerzo**, estudiantes con un buen estado anímico tienden a comprometerse más con sus estudios, lo cual impacta directamente en su rendimiento académico. Por el contrario, quienes experimentan emociones negativas pueden presentar desinterés y bajo desempeño.

Asimismo, los estados de ánimo también inciden en las **relaciones sociales**. Un estudiante que se siente emocionalmente estable y conectado socialmente probablemente cuente con una red de apoyo que influye de forma positiva en su bienestar emocional y, por ende, en su rendimiento escolar. En contraste, estados emocionales negativos pueden derivar en aislamiento social, debilitando tanto los vínculos como el desempeño académico [8].

Reconocer la influencia de los estados de ánimo en el ámbito educativo es esencial, el bienestar emocional debe ser atendido como parte integral del desarrollo académico, y es clave brindar apoyo a quienes experimenten emociones negativas que afecten significativamente su rendimiento.

IV. Técnicas de Inteligencia Artificial para la Detección del Estado de Ánimo

Una vez identificados los principales estados de ánimo y su influencia sobre el rendimiento académico, se procede al diseño de un algoritmo capaz de detectarlos. Actualmente, la detección de gestos mediante técnicas de inteligencia artificial se encuentra aún en desarrollo, aunque ha mostrado avances significativos, especialmente en el uso de redes neuronales y redes neuronales convolucionales. Estas técnicas han logrado resultados aceptables en el reconocimiento de expresiones faciales y variaciones vocales. Incluso se ha comenzado a explorar una tecnología emergente que emplea ondas electromagnéticas para identificar cambios en la frecuencia cardíaca, lo cual podría superar las limitaciones visuales del rostro al ser menos susceptible a engaños. No obstante, esta técnica aún no ha sido validada, por lo que no se considera viable por el momento.

Entre los algoritmos disponibles para la detección emocional se encuentran:

- **Moodies**: utiliza el reconocimiento de voz para identificar el estado de ánimo de una persona en unos 15 segundos, ya sea en una llamada telefónica o en una conversación casual.
- **Empath**: de origen japonés, este sistema analiza variaciones en los tonos de voz para determinar el estado emocional del hablante.
- **Xpression**: detecta cinco emociones básicas (felicidad, tristeza, neutralidad, miedo y enojo). Se ha observado que su precisión disminuye al intentar ampliar el número de emociones identificables, ya que opera reconociendo patrones clave en el discurso del interlocutor [8].

Existen también herramientas que analizan emociones mediante texto, como:

- **A) Tone Analyzer**: examina palabra por palabra el texto escrito para identificar tonos emocionales.
- **Sallee**: analiza la orientación y matiz de las palabras; ha sido aplicado en contextos como debates presidenciales y eventos deportivos.
- **Bitext**: esta empresa procesa grandes volúmenes de texto generado por usuarios, empleados o clientes, evaluando el tono, sentimiento e intensidad mediante un sistema de puntuación y clasificación por colores [9].

En cuanto al **reconocimiento emocional a partir de imágenes faciales**, este representa uno de los enfoques más utilizados debido a su capacidad para reflejar de forma directa el estado emocional, las variables más observadas incluyen la dirección de la mirada, el movimiento de los pómulos, la apertura de la boca, la aparición de arrugas, y los gestos faciales previamente descritos.

Entre las soluciones más destacadas se encuentran:

- **Bismart Face and Emotion Recognition**: desarrollada por la compañía Bismart, esta aplicación móvil analiza imágenes faciales para emitir un informe sobre el estado emocional del individuo.
- **Emotion API**: una herramienta de Microsoft que, mediante imágenes o video, analiza el rostro y asigna una puntuación específica a cada emoción detectada.
- **Emovu**: utiliza redes neuronales convolucionales para identificar emociones a través del análisis de gestos característicos de cada estado anímico [9].

Para que un sistema de detección emocional por imágenes sea efectivo, debe poseer ciertas características esenciales: debe operar con eficacia tanto en imágenes como en videos, funcionar en tiempo real, y ser robusto frente a condiciones de iluminación variables, así como indiferente a diferencias de raza, género, complexión o edad del sujeto. Estos sistemas están compuestos por distintos módulos: detección y seguimiento facial, extracción de características y clasificación de expresiones emocionales.

Los sistemas más avanzados trazan una serie de puntos clave sobre las zonas más relevantes del rostro —como ojos, labios, cejas y mejillas— lo que permite un análisis detallado, como se ejemplifica en la Figura 2.

Fig. 1. Volúmenes del rostro detectados en tiempo real

Fuente: recuperada de [10]

V. Desarrollo

El presente estudio se llevó a cabo bajo un enfoque mixto, integrando métodos cualitativos y cuantitativos, sustentado en la experimentación y el análisis de datos, con el propósito de validar empíricamente los hallazgos obtenidos.

Para el procesamiento y análisis de la información, se diseñó y construyó un sistema de detección emocional basado en redes neuronales artificiales y técnicas de aprendizaje profundo. El sistema funciona capturando imágenes del rostro de una persona, las cuales son analizadas para asignar porcentajes correspondientes a las emociones previamente clasificadas. Esta información se almacena y es reutilizada por el algoritmo para aprender patrones, permitiendo así identificar con mayor precisión posibles casos de riesgo académico, especialmente en individuos que presentan con frecuencia emociones negativas como tristeza, miedo o disgusto.

Fig. 2. Representación del diseño del sistema

Fuente: Elaboración propia

La detección automática de gestos faciales es un reto complejo que, comúnmente, se aborda mediante el uso de bibliotecas especializadas y modelos preentrenados de aprendizaje profundo. Una de las herramientas más utilizadas en este campo es la biblioteca OpenCV, la cual ofrece una amplia gama de funcionalidades para el tratamiento de imágenes y video. Para detectar rostros en tiempo real, pueden emplearse modelos Haar Cascade o redes neuronales convolucionales (CNN) [11].

A continuación, se presenta un fragmento del código implementado para la detección facial utilizando OpenCV:

```

import cv2
# Cargar el modelo Haar Cascade para la detección de rostros
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.harcascades +
'haarcascade_frontalface_default.xml')
# Inicializar la cámara
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    # Capturar un fotograma de la cámara
    ret, frame = cap.read()
    # Convertir el fotograma a escala de grises
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # Detectar rostros en la imagen
    faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.3,
minNeighbors=5, minSize=(30, 30))
    # Dibujar un rectángulo alrededor de cada rostro detectado
    for (x, y, w, h) in faces:
        cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255,
0), 2)
    # Mostrar la imagen resultante con los rectángulos de los
rostros
    cv2.imshow('Detección de Rostros', frame)
    # Salir del bucle si se presiona la tecla 'q'
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
# Liberar la cámara y cerrar la ventana de visualización
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
  
```

Este algoritmo implementa un modelo Haar Cascade previamente entrenado para la detección de rostros en tiempo real utilizando la cámara del equipo. Un aspecto determinante para el rendimiento de la Red Neuronal Artificial (RNA) desarrollada radica en la calidad del conjunto de datos empleado durante su fase de entrenamiento. Dicho conjunto está compuesto por imágenes faciales que representan diversidad en términos de edad, género, raza y complejión física. Específicamente, se utilizó un total de 291 imágenes, distribuidas de la siguiente manera: 44 correspondientes a expresiones de disgusto, 46 a enojo, 39 a felicidad, 32 a miedo, 48 a expresión neutral, 39 a sorpresa y 43 a tristeza.

Los resultados preliminares reflejan que las RNA constituyen una herramienta robusta para la detección de expresiones faciales, aunque su efectividad puede depender de diversos factores. Entre ellos destacan: el volumen del conjunto de entrenamiento, la arquitectura de la red neuronal empleada, así como la precisión en el etiquetado de las emociones. Es importante subrayar que tanto la cantidad como la calidad de los datos de entrada son elementos clave para el éxito del modelo, ya que un conjunto amplio y representativo permite a la red neuronal generalizar mejor y captar una mayor variedad de gestos. En cuanto a los porcentajes de precisión obtenidos, estos pueden variar significativamente según la complejidad de la tarea de detección y las características del dataset utilizado [11].

VI. Resultados

Los resultados obtenidos tras el entrenamiento de la Red Neuronal Artificial (RNA) permiten observar un alto porcentaje de aciertos en el reconocimiento de gestos faciales. La Tabla 1 muestra los porcentajes alcanzados en la clasificación por sexo de los diferentes estados de ánimo detectados.

Tabla 1. Porcentaje de acierto a el estado de animo clasificado por sexo

Emoción detectada	Hombre	Mujer
Feliz	88%	89%
Triste	73%	73%
Enojado	81%	81%
Neutral	57%	57%
Temor	78%	73%
Sorpresa	84%	84%
Disgusto	81%	79%

Fuente: Elaboración propia

Los resultados totales evidencian un alto porcentaje de acierto en el reconocimiento de emociones como felicidad, tristeza, enojo, neutralidad, temor, sorpresa y disgusto. Al analizar los perfiles diferenciales entre hombres y mujeres, se observa una tendencia similar en ambos sexos, aunque los porcentajes de acierto en las mujeres son ligeramente más bajos en las emociones básicas, especialmente en las categorías de temor y disgusto. Estos hallazgos sugieren que la red neuronal tiene un desempeño consistente en ambos géneros, lo que permite continuar con el desarrollo del sistema para la predicción de la deserción estudiantil mediante el análisis de gestos faciales y aprendizaje profundo.

VII. Conclusiones y trabajos futuros

La deserción escolar es un fenómeno complejo que demanda atención y acción por parte de las instituciones educativas. Aunque las acciones existentes han logrado una reducción gradual de los índices de deserción, el objetivo de esta investigación fue proporcionar una herramienta adicional que, mediante la aplicación de técnicas de reconocimiento de gestos faciales y aprendizaje profundo, permita predecir de forma anticipada los posibles casos de deserción estudiantil con una alta precisión. La capacidad de identificar estos casos de manera temprana posibilita la implementación de medidas correctivas de forma oportuna, mejorando las probabilidades de éxito.

Como trabajo futuro es necesario considerar que las técnicas de detección de gestos y el uso de Inteligencia Artificial crece de manera acelerada, durante esta investigación se mencionó que hay nuevas técnicas que prometen ser capaces de evadir una sonrisa fingida o gestos que confundan el algoritmo de reconocimiento de gestos y hacer uso de técnicas como reconocimiento de frecuencias cardiacas por medio de ondas electromagnéticas, por lo que en

un futuro no lejano seria probable incluir esta novedosa técnica, lo que haría un algoritmo mucho más robusto en la detección y en el porcentaje de acierto de los casos detectados.

VIII. Referencias

- [1] Cruz, E., González, M., & Rangel, J. C. (2022). "Técnicas de machine learning aplicadas a la evaluación del rendimiento y a la predicción de la deserción de estudiantes universitarios, una revisión." *Prisma Tecnológico*, 13(1), 77-87.
- [2] Rochin Berumen, F. L. (2021). "Deserción escolar en la educación superior en México: revisión de literatura." *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(22).
- [3] Klug, M. A., & Peralta, N. S. (2019). "Tutorías universitarias. Percepciones de estudiantes y personal tutor sobre su uso y funcionamiento." *Revista Electrónica Educare*, 23(1), 319-341.
- [4] Mendiola, J. L. A., Rosas, R. M. V., Velazquez, J. A. A., Eleuterio, R. A., & Marcial-Romero, J. R. (2015). "Análisis de deserción escolar con minería de datos." *Res. Comput. Sci.*, 93, 71-82.
- [5] Blanco Mallada, L. (2009). "La gestualidad: significación y estética del rostro y la expresión corporal." *Vivat Academia. Revista De Comunicación*, (105), 40-58. DOI: 10.15178/va.2009.105.40-58.
- [6] Uribe Fernández, K. C. (2020). "Desarrollo de una aplicación que por medio de reconocimiento facial indique el estado de ánimo del estudiante." (Doctoral dissertation, Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería en Teleinformática.).
- [7] Alvarez, D., & Guevara, M. L. (2009). "Reconocimientos de expresiones faciales prototipo usando ICA." *Scientia Et Technica*, 1(41). DOI: 10.22517/23447214.2859.
- [8] Sanipatín Diaz, P. A. (2021). "Reconocimiento de expresiones faciales a través de un análisis de patrones de movimientos musculares faciales por medio de técnicas de aprendizaje profundo." (Bachelor's thesis).
- [9] Murcia Ferrándiz, C. (2021). "Sistema de reconocimiento de emociones."
- [10] Tao, H., & Huang, T. (2002). "A piecewise Bezier volume deformation model and its applications in facial motion capture." En *Advances in Image Processing and Understanding: A Festschrift. The Journal of the Acoustical Society of America*.
- [11] López Morales, H., Agulla, L., Zabaletta, V., Vivas, L., & López, M. (2017). "Rostros, gestos y emociones: procesamiento diferencial de las expresiones faciales emocionales en población infanto-juvenil según el sexo." *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*, 9(3), 0-0.